

MEDIA ORQALI O'QUVCHILARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Axmedova Feruzaxon Abduraxmon qizi

Psixologiya kafedrası magistranti, NamDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972777>

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohatlarning har biri xalqimiz turmush tarzini yaxshilash uchun qaratilgan. Jumladan, mamlakatimizda oila institutini rivojlantirishga qaratilgan sa'yi-harakatlarni jadallik bilan olib borilayapti. Respublikamizning har bir hududida Oila va Xotin-qizlar bo'limi faoliyat yuritilayotgani ham fikrimiz isboti sanaladi. Biroq, faqatgina bir markaz faoliyati 33 milliondan ortiq aholisi bo'lgan respublikamizdagi muammolarni yechish, oldini olish, bartaraf qilish uchun kamlik qiladi. Vatanimiz aholisining qariyb 60%ini yoshlar tashkil qilishi kelajakda ularni har tomonlama yetuk va barkamol bo'lib voyaga yetishi hamda jamiyatning asosiy bo'g'ini bo'lgan oila qo'rg'onini vujudga keltirishda, ota-onalar, mahallako'y, murabbiylar uchun ulkan mas'uliyat yuklaydi. Ayniqsa, OAVlarda berib borilayotgan informatsiyalar muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ham Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2018-yil 27-iyunda

“O'zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PQ-3808-sonli qarorlarida ham: “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va Internet tarmog'ining oila mustahkamligiga va rivojiga ta'sirini o'rganish, oilaviy turmush tarzi qadriyatlarini oshirishni targ'ib qilishda, oilalardagi salbiy ijtimoiy holatlarni profilaktika qilishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish¹” kerakligini ta'kidlab o'tganlar.

“Media ta'lim – global axborotlashuv sharoitida shaxsni media (OAV) tomonidan tarqatilayotgan axborotlarni tanlash, saralash, tahlil qilish va tanqidiy baholashga doir nazariy bilimlar majmui bilan qurollantirishga yo'naltirilgan zamonaviy ta'lim turlaridan biri”[2] ekanligin hisobga olsak, yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda keng imkoniyatga ega ekanligini bilib olishimiz mumkin.

Professor olimlarimizdan biri aytganidek: “Bugungi axborotlashgan davrda har bir inson o'ziga kerakli axborotlarni mustaqil ravishda izlashni, media kanallar orqali ko'rgan, o'qigan va eshitganlariga nisbatan ijodiy munosabatda bo'lishni o'rganishi kerak. Shuningdek, media matnlarni tanqidiy tahlil qilish va baholay olish ko'nikmalariga ega bo'lishi lozim. Ommaviy axborot vositalari orqali tarqatilayotgan axborotlarga nisbatan “tanqidiy munosabatda bo'lish” deganda, biror narsani tanqid qilishni emas, balki bizga taqdim etilayotgan axborotni tanqidiy tahlil qilishni, ushbu axborotni haqqoniyligini aniqlashni, unda yashirin ma'noda berilayotgan manipulyativ elementlarni topishni tushunishimiz kerak. [3]

Yoshlik davri cheksiz g'ayrat-shijoat, intilish, izlanish, do'stlar va dugonalar bilan bog'lik, bir davrdir. Shoirlar yoshlikni, ko'pincha, bahor fasliga o'xshatadilar. Bu bejiz emas, albatta. Darhaqiqat, yoshlik bahor kabi go'zal, tong shabadasi singari yoqimli, gul singari xushbo'ydir. Yoshlarimiz ana shu takrorlanmaydigan go'zal davrni sermazmun o'tkazish va qadrlashga intiladilar. Ular xuddi shu davrda ham ma'naviy, ham jismoniy tomondan kamolotga yetishadilar. Dunyoqarashlari tarkib topib, ilm-hunar egallaydilar. Mustaqil hayotga tayyorlanadilar[4]. Bu davrda oilaviy hayot haqida tasavvurlari real hayotga o'p ham mos tushavermaydi. Bungasababbo'layotganomillartalayinatopiladi. Bilamizki, televideniya kunlik axborotga ega bo'lishimizda asosiy manbalardan hisoblanadi. hozirgi kunda ko'plab

kanallarda uzatilayotgan qo‘shiqlarning, videokliplarining hech birida negativ jihatlari yo‘qqa o‘xshaydi. Biroq, mana shu qo‘shiq matnlari hamda kliplardagi romantik munosabatlar yoshlarimizni oila qurish, unda yashash

“doimo baxtli kunlardan iborat” - degan fikrga kelib qolishiga ularga ko‘r-ko‘rona taqlid qilishiga olib kelamoqda. Afsuski, mazkur kanallarda beriladigan kliplar, undagi yoshlarning kiyinish odobi, qo‘shiqlarning ma‘nosizligi va so‘zlari milliy qadriyatlarimizga zid kelishini kuzatishimiz mumkin. Bunday sharoitda media ta‘limning joriy etilishi alohida dolzarbligi bilan yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Media ta‘lim xalqimizning urf-odatlariga, milliy qadriyatlarimizga tayangan holda, umuminsoniy qadr-qimmatga asoslangan holda tashkil etilishi kerak. Barchamizga ayon, internet bugungi kunda ulkan axborot manbasi sifatida bilimlarni egallashning eng samarali vositalaridan biriga aylangan. Internet tarmog‘i orqali o‘quvchilar o‘zlarining bilimlarini oshirishi, tengdoshlari bilan muloqotga kirishi mumkin. Hech qanday shubha yo‘qki internet kunlik hayotimizda muhim o‘rin egallaydi. Lekin internetning ham yoshlar tarbiyasiga destruktiv ta‘sirini inkor qilib bo‘lmaydi.

Internetning yoshlar oila qurish borasidagi fikrlariga negativ ta‘siri sifatida quyidagi misollarni keltirib o‘tish mumkin: pornografiyaga oid, jinsiy munosabatlar va uning inson organizmi ta‘siriga oid ma‘lumotlar, turli saytlarda mazkur masalalarni muhokama qilinishi hamda turli asossiz informatsiyalar yoshlarning oilaviy hayoti haqidagi tasavvurlariga va ma‘aviyatiga zarar yetishi mumkin. Yoshlar virtual muloqotda turli xil shaxslar bilan anonim holatda muloqotda bo‘ladi. Bunday holatlar o‘smirlar uchun qiziqarli tuyulib, berilib ketish orqali turli zo‘ravonliklarni sodir etishga sabab bo‘ladi. Rad qilib bo‘lmaydigan haqiqat shuki, butun olam “o‘rgimchak to‘ri”ga ilingan o‘smir yoshlar o‘zining ko‘p vaqtini behudaga sarflayaptilar, uning oqibatida kelajagimiz egalariga ham psixologik, ham jismoniy zarar yetmoqda. Ko‘p holatlarda virtual dunyo yoshlarning ijtimoiy faolligi o‘rnini qoplab, real dunyodan ajratib qo‘ymoqda. Bu esa oilaviy munosabatlar yomonlashuviga, o‘zaro muloqotni yo‘qolishiga olib kelmoqda.

Globallashtirish asrida butun dunyo ta‘lim mutaxassislari aholi o‘rtasida media savodxonlik ko‘nikmalarini rivojlantirishga bo‘lgan ehtiyoj tobora oshayotganini e‘tirof etishmoqda. Shu sababli, hozirgi kunda ko‘plab davlatlar yoshlarda media savodxonlik ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim omil ekanligini tan olgan holda, o‘zlarining media ta‘lim yo‘nalishi bo‘yicha milliy standart va dasturlarini yaratishmoqda. Bizda ham qaramaqarshi media muhit sharoitida yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda yangi yondashuv va vositalarga ehtiyoj tug‘ilmoqda. Shu bois yoshlarga media axborotlarni to‘liq va to‘g‘ri tushunishlari uchun axborotlarni tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantirishimiz, quriladigan oilaning mustahkam bo‘lishi uchun yoshlarimizda olinayotgan axborotlarga mustaqil tanqidiy baholashni o‘rgatishimiz kerak.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-iyundagi PQ-3808-son qarori “O‘zbekiston Respublikasida Oila institutini mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”. Toshkent sh, 2018.
2. Paxrutdinov Sh. Globallashtirish va axborot almashinuvi jadallashgan sharoitda media ta‘limning ahamiyati. Xalq ta‘limi. 2-son. Toshkent, 2017.

3. Rustamova N. Media ta'lim va media madaniyat: nazariya va amaliyot. – T. : Turon zamin ziyo, 2016.
4. To'rayeva O. Oila – muqaddas qo'rg'on (Oila pedagogikasi). T.: Chashma print, 2009.
5. Пардаева, Нигора Қўйсинбоевна. "АНБАР ОТИН "ЯККА БАЙТЛАР" И ҲАҚИДААЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР." ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. 2020.
6. Ruzikulovich, Allayorov Tulkin, and Baymirov Kayum Shayimovich. "Lingupoetic Features Of Imperative Devices Used In Literary Texts In The Uzbek Language." Journal of Pharmaceutical Negative Results (2022): 1833-1837.
7. Ruzikulovich, Allayorov Tulkin. "FUNCTIONAL-SEMANTIC AND LINGUO-POETIC CAPABILITIES OF IMPERATIVE STRUCTURES." EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) 8.4 (2022): 219-221.
8. Bannayev, M. S. (2022). O'zbekistonda psixologik diagnostika va psixologik korreksion faoliyatni amalga oshirishdagi muammolar va yechimlar. Science and Education, 3(6), 701–703
9. Bannayev, M. S. (2021). O'zbekistonda maktabgacha ta'lim va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida psixologik xizmatning tashkil etish imkoniyati va muammolari. Science and Education, 2(7), 293–297.